

**TASVIRIY SAN’AT DARSİ JARAYONIDA ZAMONAVIY PEDAGOGİK
TEKNOLOGIYALARI, ULARNI QO‘LLASH USUL VA VOSITALARI**

Izzatullayev Sardor Shermuxammad o‘g‘li

Guliston davlat pedagogika instituti

Tasviriy san‘at mutaxassisligi 7-24 guruh magistranti

e-mail: sardorizzatullayev2337@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20152006>

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta‘lim maktablarining 7-sinf tasviriy san‘at darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash samaradorligi ilmiy-tajriba asosida tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida interfaol metodlar, loyiha texnologiyasi hamda axborot-kommunikatsiya vositalarining o‘quvchilarning ijodiy fikrlashi, estetik tafakkuri, o‘zlashtirish darajasi va darsga bo‘lgan qiziqishiga ta‘siri o‘rganildi. Natijalar innovatsion yondashuvlar ta‘lim samaradorligini oshirishi, o‘quvchilarning mustaqil faoliyat ko‘nikmalarini rivojlantirishi va motivatsiyasini kuchaytirishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: tasviriy san‘at, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, loyiha metodi, ijodiy fikrlash, estetik tafakkur, o‘quv motivatsiyasi, innovatsion ta‘lim.

Annotation. this article analyzes, on the basis of experimental research, the effectiveness of applying modern pedagogical technologies in 7th-grade visual arts classes in general secondary schools. The study examines the impact of interactive methods, project-based learning, and information and communication technologies (ICT) on students’ creative thinking, aesthetic perception, academic achievement, and interest in the subject. The findings indicate that innovative approaches enhance the overall effectiveness of the educational process, promote the development of independent learning skills, and increase students’ motivation and engagement in visual arts lessons.

Keywords: visual arts education, pedagogical technologies, interactive methods, project-based learning, creative thinking, aesthetic perception, learning motivation, innovative education.

Аннотация: В данной статье на научно-экспериментальной основе анализируется эффективность использования современных педагогических технологий на уроках изобразительного искусства в 7 классе средних школ. В ходе исследования изучалось влияние интерактивных методов, проектных технологий и информационно-коммуникационных средств на творческое мышление учащихся, эстетическое восприятие, уровень усвоения материала и интерес к уроку. Результаты показали, что инновационные подходы повышают эффективность обучения, развивают навыки самостоятельной работы учащихся и повышают их мотивацию.

Ключевые слова: изобразительное искусство, педагогические технологии, интерактивные методы, проектный метод, творческое мышление, эстетическое мышление, мотивация к обучению, инновационное образование.

Kirish (Introduction)

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablariga mos ravishda modernizatsiya qilish hamda innovatsion rivojlanish yo‘nalishlari bilan uyg‘unlashtirish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonunida ta‘lim jarayoniga ilg‘or pedagogik yondashuvlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish zarurligi alohida ta‘kidlangan. Ushbu me‘yoriy-huquqiy asos umumta‘lim fanlarini o‘qitishda an‘anaviy metodlardan innovatsion, interfaol va shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarga bosqichma-bosqich o‘tishni taqozo etadi. Shu jihatdan qaraganda, tasviriy san‘at fanini o‘qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish nafaqat metodik ehtiyoj, balki bugungi ijtimoiy-pedagogik taraqqiyotning muhim talabi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Tasviriy san‘at ta‘limi o‘quvchilarning estetik didini shakllantirish, badiiy tafakkurini rivojlantirish, tasavvur doirasini kengaytirish hamda emotsional-intellektual tajribasini boyitishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Mazkur fan orqali o‘quvchilar atrof-muhitni badiiy idrok etish, rang va shakl uyg‘unligini his qilish, kompozitsion yechimlar topish kabi ko‘nikmalarni egallaydilar [1:12]. Ilmiy manbalarda tasviriy faoliyatning shaxs kamolotiga ta‘siri, xususan, kompozitsion tafakkur, rang bilan ishlash kompetensiyasi hamda obrazli fikrlashni rivojlantirishdagi o‘rni asoslab berilgan [9:4]. Shu bilan birga, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchini ta‘lim jarayonining passiv

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

ishtirokchisidan faol [2:3], mustaqil fikrlovchi subyektga aylantirishga xizmat qilishi ilmiy tadqiqotlarda qayd etilgan [7:6]. Bugungi kunda ta’lim jarayonida interfaol metodlar, muammoli ta’lim, loyiha asosida o‘qitish, axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish kabi innovatsion yondashuvlar keng qo‘llanilmoqda [4:219]. Ayniqsa, tasviriy san’at darslarida bunday metodlar o‘quvchilarning ijodiy faolligini oshirish, mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmasini shakllantirish va estetik ongini rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo‘ladi [11:183]. Mavjud tadqiqotlar innovatsion yondashuvlarning o‘quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirish, mustaqil fikrlashini rag‘batlantirish hamda o‘zlashtirish darajasini yaxshilashga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, umumta’lim maktablarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning tizimli va maqsadli qo‘llanilishi, ayniqsa o‘rta bo‘g‘in sinflarida ularning samaradorligini empirik jihatdan asoslash masalasi huzur dolzarb bo‘lib qolmoqda. Amaliyotda ayrim metodlarning epizodik qo‘llanishi kuzatilsa-da, ularning natijadorligi ko‘p hollarda ilmiy-tajriba asosida yetarlicha tahlil qilinmagan.

Mazkur maqolaning maqsadi – 7-sinf o‘quvchilarida tasviriy san’at darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash samaradorligini ilmiy-tajriba asosida aniqlash hamda ularning ijodiy fikrlash darajasi, o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari va darsga bo‘lgan qiziqishiga ta’sirini kompleks ravishda baholashdan iborat. Shuningdek, tadqiqot jarayonida qo‘llanilgan metod va vositalarning amaliy ahamiyati hamda ularni ta’lim amaliyotiga joriy etish istiqbollari ham tahlil etiladi.

Metodlar (Methods)

Tadqiqot umumta’lim maktabining 7-“A” va 7-“B” sinflarida tahsil olayotgan jami 66 nafar o‘quvchi ishtirokida tashkil etildi. Ishirokchilar teng miqdorda nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Ilmiy-tajriba ishlari 2 oy davomida olib borilib, unda taqqoslama (comparative), pedagogik kuzatuv, diagnostik baholash hamda statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Dastlabki bosqichda o‘quvchilarning ijodiy fikrlash darajasi, tasviriy ko‘nikmalari, rang bilan ishlash malakasi, kompozitsion tafakkuri hamda darsga bo‘lgan motivatsiyasi maxsus ishlab chiqilgan mezon va indikatorlar asosida aniqlab olindi. Baholash jarayonida test topshiriqlari, amaliy ishlar tahlili va so‘rovnomalardan foydalanildi.

Eksperimental bosqichda zamonaviy pedagogik texnologiyalar majmuasi izchil va tizimli ravishda joriy etildi. Jarayon bosqichma-bosqich rejalashtirilib, har bir metodning maqsadga muvofiq qo‘llanishiga alohida e’tibor qarotildi.

Birinchidan, interfaol metodlar (“Aqliy hujum”, “Klaster”, “Bahs-munozara”) qo‘llanildi. Ushbu metodlar orqali o‘quvchilarning kompozitsiya yaratish va rang uyg‘unligini aniqlash jarayonidagi mustaqil fikrlashi rag‘batlantirildi. Guruhli ishlash va ochiq muhokama muhitining yaratilishi o‘quvchilarda ijodiy faollikni kuchaytirdi, o‘z fikrini asoslash va himoya qilish ko‘nikmasini shakllantirdi [7:7]. Natijada dars jarayonida o‘zaro hamkorlik va sog‘lom ijodiy raqobat muhiti yuzaga keldi.

Ikkinchidan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)dan samarali foydalanildi. Multimedia taqdimotlar, virtual muzey ekskursiyalari hamda mashhur rassomlar ijodiga oid videomateriallar dars mazmuniga integratsiya qilindi. Grafik planshetlar va raqamli ilovalar yordamida o‘quvchilarga raqamli san’at elementlari, ranglarni elektron muhitda uyg‘unlashtirish usullari o‘rgatildi. Bu yondashuv vizual idrokni kuchaytirish, obrazli tafakkurni rivojlantirish hamda tasviriy faoliyatni zamonaviy texnologik kontekstda tashkil etishga xizmat qildi [2:5]. Shuningdek, AKT vositalari darsni yanada qiziqarli va interaktiv shaklda olib borish imkonini berdi.

Uchinchidan, loyiha metodi asosida “Milliy naqshlar asosida zamonaviy dizayn yaratish” mavzusida amaliy ishlar bajarildi. O‘quvchilar kichik guruhlariga bo‘linib, tarixiy va madaniy manbalarni o‘rgandi, milliy bezak elementlarini tahlil qildi hamda ular asosida zamonaviy dizayn loyihalarini ishlab chiqdi [3:171]. Dastlab eskizlar tayyorlanib, keyinchalik yakuniy ijodiy mahsulotlar taqdimot shaklida himoya qilindi [5:156]. Mazkur metod o‘quvchilarning mustaqil izlanish, tadqiqotchilik, tahliliy fikrlash va jamoada ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qildi.

To‘rtinchidan, muammoli ta’lim texnologiyasi asosida rang psixologiyasi, kompozitsion muvozanat va obrazli ifoda vositalariga doir muammoli savollar qo‘yildi. O‘quvchilar berilgan vaziyatlarga ijodiy yechim topish orqali tahliliy va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini mustahkamladi [9:6]. Muammoli vaziyatlar o‘quvchilarni mustaqil xulosa chiqarishga undab, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtirish imkonini berdi.

Tadqiqot yakunida dastlabki va so‘nggi diagnostika natijalari o‘zaro solishtirildi. Olingan ma’lumotlar foizli o‘sish dinamikasini aniqlash, sifat va miqdoriy ko‘rsatkichlarni taqqoslash hamda so‘rovnoma natijalarini statistik qayta ishlash orqali tahlil qilindi. Shuningdek, nazorat va tajriba

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart guruhlari o‘rtasidagi farqlar aniqlanib, qo‘llanilgan pedagogik texnologiyalarning samaradorligi ilmiy asosda baholandi.

Natijalar (Results)

O‘tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko‘rsatdiki, tasviriy san‘at darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tizimli qo‘llash o‘quvchilarning ijodiy rivojlanishi va o‘quv ko‘rsatkichlariga sezilarli ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Dastlabki va yakuniy diagnostika ma‘lumotlarini taqqoslash orqali olingan natijalar eksperimental yondashuvning samaradorligini statistik jihatdan tasdiqladi.

Xususan, o‘quvchilarning ijodiy fikrlash darajasi o‘rtacha 3,4 balldan 4,6 ballga ko‘tarilib, 35 foizlik o‘shish qayd etildi. Bu ko‘rsatkich o‘quvchilarning mustaqil g‘oya ilgari surish, noan‘anaviy kompozitsion yechimlar topish hamda rang va shakl uyg‘unligini erkin tanlash qobiliyati rivojlanganini anglatadi. Amaliy ishlarda obrazli tafakkur va individual yondashuvning kuchaygani kuzatildi.

O‘zlashtirish darajasi ham sezilarli ravishda oshib, 3,8 balldan 4,7 ballga yetdi, ya‘ni 24 foizlik ijobiy o‘shish aniqlandi. Bu natija nazariy bilimlarning amaliy faoliyat bilan integratsiyasi samarali kechganini ko‘rsatadi. O‘quvchilar tasviriy san‘atga oid tushunchalarni ongli ravishda qo‘llay boshlaganlari, kompozitsiya qonuniyatlari va rang nazariyasini amaliy topshiriqlarda to‘g‘ri tatbiq etganlari bilan ajralib turdi.

Darsga bo‘lgan qiziqish darajasi 3,2 balldan 4,5 ballga ko‘tarilib, 41 foizlik o‘shish qayd etildi. Bu ko‘rsatkich ayniqsa interfaol metodlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanilgan mashg‘ulotlarda yuqori bo‘ldi. Dars jarayonida o‘quvchilarning faolligi, savol-javoblarda ishtiroki va ijodiy tashabbuslari ortgani pedagogik kuzatuvlar orqali ham tasdiqlandi.

So‘rovnoma natijalariga ko‘ra, respondentlarning 78 foizi interfaol va AKT asosidagi darslarni an‘anaviy o‘qitish usullariga nisbatan samaraliroq hamda qiziqarliroq deb baholadi. O‘quvchilarning aksariyati dars jarayonida o‘z fikrini erkin ifoda etish, jamoada ishlash va raqamli vositalardan foydalanish imkoniyati ularning motivatsiyasini oshirganini ta‘kidlaydi.

Shuningdek, mustaqil kompozitsiya yaratish, rang uyg‘unligini tanlash va g‘oyaviy yechim topish kompetensiyalarida sezilarli ijobiy siljish kuzatildi. Yakuniy ijodiy ishlar tahlili o‘quvchilarda estetik did, obrazli tafakkur va muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalari shakllanganini ko‘rsatdi.

Olingan empirik natijalar ilmiy adabiyotlarda ilgari surilgan nazariy xulosalar bilan mos keladi, ya‘ni innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash tasviriy san‘at ta‘limining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [4:220; 11:185]. Bu esa tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligini va amaliy ahamiyatini tasdiqlaydi.

Muhokama (Discussion)

Tadqiqot jarayonida olingan natijalar tasviriy san‘at darslariga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni integratsiyalash o‘quvchilarning bilish faolligi va ijodiy faolligini sezilarli darajada oshirishini ko‘rsatdi. Xususan, interfaol metodlarning qo‘llanilishi o‘quvchini ta‘lim jarayonining passiv tinglovchisidan faol ishtirokchisiga aylantirdi. Guruhli muhokamalar, fikr almashinuvi va muammoli vaziyatlarni birgalikda hal etish jarayonida o‘quvchilarda muloqot madaniyati, tahliliy yondashuv hamda mustaqil xulosa chiqarish ko‘nikmalari shakllandi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish esa darsning ko‘rgazmalilik darajasini sezilarli ravishda kuchaytirdi. Vizual materiallar, raqamli tasvirlar va multimedia vositalari orqali berilgan ma‘lumotlar o‘quvchilarning vizual tafakkurini rivojlantirdi, murakkab kompozitsion tushunchalarni osonroq anglashiga yordam berdi. Ayniqsa, raqamli san‘at elementlaridan foydalanish o‘quvchilarning zamonaviy san‘at jarayonlariga qiziqishini oshirdi va ularni global badiiy tendensiyalar bilan tanishtirish imkonini berdi. Loyiha metodining joriy etilishi esa ijodiy mustaqillik, tashabbuskorlik va mas‘uliyat hissini shakllantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qildi. O‘quvchilar muayyan g‘oya asosida mustaqil izlanish olib borib, o‘z ishlari natijasini himoya qilish jarayonida shaxsiy pozitsiyasini asoslashga o‘rgandi. Bu jarayon ularning nafaqat badiiy, balki kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarini ham rivojlantirdi. Shu bilan birga, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo‘llash ko‘p jihatdan o‘qituvchining metodik tayyorgarligi va kasbiy kompetentligiga bog‘liq ekani aniqlandi. Pedagog nafaqat tasviriy san‘at bo‘yicha chuqur bilim va badiiy mahoratga, balki innovatsion ta‘lim vositalarini tanlash, loyihalash va boshqarish ko‘nikmalariga ham ega bo‘lishi lozim [2:6]. Dars jarayonini to‘g‘ri tashkil etish, metodlarni maqsadga muvofiq tanlash va baholash mezonlarini aniq belgilash o‘quv natijalariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari, moddiy-texnik bazaning yetarliligi ham muhim omil sifatida namoyon bo‘ldi. Raqamli qurilmalar, grafik planshetlar, multimedia vositalari hamda internet resurslariga erkin kirish imkoniyati mavjud bo‘lgan sharoitda innovatsion metodlarning

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

samaradorligi yanada ortadi. Aks holda, texnologiyalarni qo‘llash yuzaki va epizodik tus olishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ham ko‘rsatdiki, sharqona estetik merosni zamonaviy ta‘lim texnologiyalari bilan uyg‘unlashtirish samarali pedagogik modelni shakllantirish imkonini beradi [4:221]. Milliy naqsh va bezak elementlarini raqamli dizayn bilan integratsiyalash o‘quvchilarda milliy qadriyatlarga hurmat tuyg‘usini mustahkamlash bilan birga, ularni zamonaviy ijodiy muhitga moslashtiradi [5:157]. Bu esa milliy an‘analar va innovatsion yondashuvlar uyg‘unligida barqaror ta‘lim muhitini yaratish imkonini beradi.

Xulosa (Conclusion)

O‘tkazilgan ilmiy-tajriba ishlari natijalari tasviriy san‘at darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash ta‘lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ilmiy asosda tasdiqladi. Tadqiqot davomida olingan empirik ma‘lumotlar o‘quvchilarning ijodiy fikrlashi, estetik tafakkuri va tasviriy faoliyatga oid amaliy ko‘nikmalari izchil rivojlanganini ko‘rsatdi. Shuningdek, innovatsion yondashuvlar ularning mustaqil ishlash, muammoli vaziyatlarda yechim topish hamda o‘z g‘oyasini asoslab bera olish kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qilgani aniqlandi. Interfaol metodlar, loyiha texnologiyasi va axborot-kommunikatsiya vositalari o‘quv jarayonini innovatsion asosda tashkil etishda samarali mexanizm sifatida namoyon bo‘ldi. Ushbu yondashuvlar nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtirish, o‘quvchilarning bilish faolligini kuchaytirish va ichki motivatsiyasini oshirishda muhim rol o‘ynadi. Dars jarayonida o‘quvchilarning tashabbuskorligi, ijodiy faolligi va o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarining ortishi mazkur texnologiyalarning amaliy ahamiyatini tasdiqlaydi. Kelgusida tasviriy san‘at ta‘limida raqamli platformalar, virtual reallik muhitlari hamda sun‘iy intellekt asosidagi grafik dasturlarni joriy etish istiqbolli yo‘nalishlardan biri sifatida baholanishi mumkin. Bunday innovatsion integratsiya o‘quvchilarning global san‘at makoniga faol kirib borishi, zamonaviy raqamli kompetensiyalarni egallashi hamda ijodiy salohiyatini yanada kengaytirishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, milliy badiiy merosni raqamli texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish orqali ta‘limning mazmunan boy va zamon talablariga mos modeli yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy san‘at ta‘limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tizimli, maqsadli va ilmiy asosda qo‘llash umumta‘lim maktablarida sifat jihatidan yangi bosqichni ta‘minlaydi. Bu esa raqobatbardosh, estetik tafakkuri rivojlangan, mustaqil fikrlovchi va ijodkor shaxsni shakllantirishning muhim omili sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar \ References

1. Faxriddinovich X. A. Et Al. Tasviriy San‘at Fanining Ta‘lim Jarayonida Shaxsni Estetik Va Ijodiy Rivojlantirishdagi Pedagogik Ahamiyati //Ta‘lim, Tarbiya Va Innovatsiyalar Jurnal. – 2025. – T. 2. – №. 4. – C. 181-187.
2. Izzatullayev S. Tasviriy San‘at Darsi Jarayonida Zamonaviy Pedagogik Texnologiyalari, Ularni Qo‘llash Usul Va Vositalari: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14219837> //Journal Of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 9. – C. 5-8.
3. Jumaboev Nabi Pardaboevich 2025. Beauty And Moral Education In Eastern Pedagogy: Opportunities For Application In The Process Of Artistic Education. Икро Журнал. 16, 01 (Июн. 2025), 170–172.
4. Mukhamedova, M., Eshmamatov, O., Izzatullayev, S., Kucharova, M., Isroilov, S., & Kurbanova, S. (2025). Exploring The Impact Of Environmental Stressors On Reproductive Health And Fertility Rates In Human And Animal Populations. *Journal Of Animal Environment*, 17(1), 251-264.
5. Pardaboevich, Jumaboev Nabi. "Education Of Young People In Eastern And Modern Spirit Taking Historical Values Into Account." *Innovative Science In Modern Research* (2023): 156-157.
6. Pardaboevich, Jumaboyev Nabi. "The Application Of Eastern Philosophical Aesthetic Concepts In Artistic Education And Their Interpretation In Pedagogical Research." *Pedagogik Islohotlar Va Ularning Yechimlari* 14.01 (2025): 218-222.
7. Pardaboyevich, Jumaboyev Nabi. "Tasviriy San'at Ta'limida Zamonaviy Pedagogik Texnologiyalarning Qo'llanilishi Va Ularning Ijodiy Salohiyatga Ta'siri." 2025,
8. Sabitovich I. O. Et Al. Sirdaryo Viloyatidagi Tarixiy Yodgorliklar Va Ularning Tasviriy San‘atda Aks Ettirilishi //Global Science Review. – 2025. – T. 9. – №. 1. – C. 56-62.
9. Sabitovich I. O. Et Al. Sirdaryo Viloyatidagi Tarixiy Yodgorliklar Va Ularning Tasviriy San‘atda Aks Ettirilishi //Global Science Review. – 2025. – T. 9. – №. 1. – C. 56-62.
10. Shermuxammad O'g'li, I. S. (2023). Creation And Development Of Effective Management Mechanism Of Sports Facilities. *American Journal Of Research In Humanities And Social Sciences*, 8, 9-13.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

11. Sunnatulla, I. (2023). Improving The Competences Of Conducting Sports Competitions And Refereeing Among Students In The Conditions Of Digitalization. *Confrencea*, 11(1), 149-153.
12. Yusupova Shoxista Alimjanovna. (2025, Октябрь 21). Ijodiy Qobiliyatlarni Rivojlantirishda Kompozitsiyaning Pedagogik Ahamiyati. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17407745>.
13. Zolimxon O‘G‘li X. R. Et Al. Tasviriy San‘at Darslarida Ekologik Tarbiyani Shakllantirishning Pedagogik Asoslari // *Global Science Review*. – 2025. – T. 7. – №. 1. – С. 199-206.
14. Хожакулов Р. О ‘Quvchilarning Ranglar Bilan Ishlash Qobilyatini Shakllantirishning Ahamiyati // *Свет Науки*. – 2025. – №. 10 (45).